

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Abdurashidova E`zoza Rauf qizi

Guliston davlat universiteti magistranti

Yangiyer pedagogika kolleji Maxsus fanlar kafedrasi o`qituvchisi

Annotatsiya

Ushbu maqolada maktabgacha ta`lim tashkilotlari mashg`ulot jarayonida didaktik o`yilardan foydalanishning ahamiyati haqida so`z boradi.

Annotation

This article discusses the importance of using didactic games in preschool education.

Аннотация

В данной статье рассматривается важность использования дидактических игр в дошкольном образовании.

Kalit so'zlar: Didaktik o'yin, ta'lim, o'yin, mashg'ulot,

Didaktik o'yinlar ta'limiy o'yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o'yinlar sirasiga kiradi. Didaktik o'yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O'yinda o'yin niyati, o'yin qoidalari, o'yin harakatlari o'rtasida uzviy aloqa mavjud. O'yin niyati o'yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O'yin qoidasi esa, o'yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o'yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi. Didaktik o'yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o'yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O'yin qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o'yin mazmunini boyitadi.

Didaktik o'yinlarda bolalarning yosh, individual xususiyatlarini hisobga olish lozim. O'yinda o'yin tempi va ritmi katta ro'l o'ynaydi, juda sekin va bir tekisdagi temp bolani ko'p kuttiradi, juda tez temp esa bolalarni hayajonga soladi, turli bahsmunozaralarga olib keladi. Kattalar tomonidan o'yin ishtirokchilarini to'g'ri baholash muhim ahamiyatga ega.

Didaktik o'yinlarining mazmuni quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- buyumlarning nomi, rangi, shakli, hajmi, nima maqsadda ishlatilinishi to'g'risidagi bilimlar;
- tabiat hodisalari, yil fasllari haqidagi bilimlar;
- mehnat turlari, kattalar mehnati, kasb egallari haqidagi bilimlar;
- ilk matematik tushunchalar: son-sanoq, kattalik, shakl, vaqt, fazoviy tushunchalar haqidagi bilimlar.

Didaktik o'yinlarning quyidagi turlari mavjud: a) buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan; b) stol-bosma; d) og'zaki so'z o'yinlari.

Buyum va o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan o'yinlar bolaning ilk yoshidan boshlab, to maktab yoshiga yetgunga qadar o'ynaladigan o'yin turi hisoblanadi. Bunda bolalarning tasawurlari, diqqatlari o'yin asosini tashkil etadi. Ularda tevarakatrofdagi narsa va buyum-lar, ularning sifati, foydali tomonlari to'g'risida umumiy tushuncha hosil bo'ladi. O'yinda o'ynaladigan har bir buyum yoki o'yinchoq o'zining tashqi ko'rinishiga ega bo'lishi, narsaning asosiy belgisini ajrata bilish imkonini berishi lozim. Bunday o'yinlar bolalarning narsalarning shakli, hajmi, belgisi, sifati haqidagi bilimlarini kengaytiradi.

. **Didaktik** o'yinlar qisqa (*10-20 daqiqa*) bo'lishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Bolaning o'yin davomida o'yin topshirig'iga bo'lgan ishtiyoqini saqlab qolish juda muhim, bu vaqtda tarbiyalanuvchilarning aqliy faolligi pasaymasligini va vazifaga qiziqish buzilmasligini ta'minlashga harakat qiling.

Bolalarga turli vaqtlarda o'ynash imkoniyatini berish kerak. kunning: ertalab nonushta oldidan, nonushta bilan tushlik o'rtasida, yurish paytida, tushdan keyin. Ertalabki o'yinlar bolalarda quvnoq kayfiyatni yaratishga yordam beradi. Har kim

o'z sevimli o'yinlarini o'ynashga imkon yaratish lozim, agar bola xohlasa, do'stlar bilan birgalashib o'ynashi mumkin. Agar nonushta o'yinni to'xtatsa,

bolalarga to'g'ridan-to'g'ri ta'lim faoliyati orasidagi tanaffusda ya'ni nonushtadan keyin yana qaytib kelish imkoniyatini berish kerak. Bunday holda, faoliyatning xususiyatini hisobga olish kerak. O'yinlarga ajratilgan vaqt to'liq o'yinga sarflanishi kerak. Ba'zan, bolalarning tashkillashtirilgan o'quv mashg'ulotlari haddan tashqari ko'pligi yoki vaqtdan maqsadsiz foydalanish tufayli o'yin vaqti kamayadi. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak!

Didaktik o'yinlar ikkita printsiptni o'z ichiga oladi - ta'lim va o'yin, ularni tugun shaklida ham, erkin faoliyatda ham ishlatish mumkin.

Didaktik o'yinlar aksariyat hollarda bolalar allaqachon ma'lum bilim va ko'nikmalarni qo'lga kiritganlarida o'tkaziladi, aks holda o'yinni amalga oshirish qiyin bo'ladi.

Didaktik o'yin - bu amaliy faoliyat bo'lib, unda siz bolalar batafsil yoki yuzaki bilim olganliklarini va kerak bo'lganda ularni qanday qo'llashni bilishlarini tekshirishingiz mumkin.

Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarda o'yinning tutgan o'rni alohida bo'lib, o'yindan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berishda keng foydalaniladi. Zero:

*O'yin bolalarning mustaqil faoliyati bo'lib, unda bolaning ruhiyati namoyon bo'ladi;

*O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar hayotini tashkil etish shaklidir;

*O'yin bolalarni har tomonlama tarbiyalash vositalaridan biridir;

*O'yin bolalarga ta'lim tarbiya berishning metod va usulidir;

Bolalar o'yini o'zining mazmuni, hususiyati va tashkiliy qismiga egadir.

Maktabgacha yoshda bolalar o'yin faoliyatini o'zlashtira borib ijtimoiy qadrlil va ijtimoiy baholanuvchi faoliyatga tayyorlana boshlaydilar. Maktabgacha ta'lim tizimida qo'llaniladigan pedagogik o'yinlarning quyidagi turlari mavjud:

1. Bolalar kayfiyatini ko'taruvchi.
 2. Hamkorlikka chorlovchi.
 3. Bolalarni o'zligini namoyon etishga chorlovchi.
 4. Bolalarda o'ziga ishonch hissini shakllantiruvchi, jismoniy va intellektual muammolarni yo'qotishga qaratilgan.
 5. Maktabgacha bolalar xatti harakatidagi cheklanishlarni tavsiflovchi (diagnostika).
 6. Bolalar shaxsi strukturasi ijobiy korreksiyalar beruvchi.
 7. Millatlararo bag'rikenglikni shakllantiruvchi.
 8. Bolalarda ijtimoiy, jamoaviy munosabatlarni shakllantiruvchi o'yinlar.
- Xulosa qilib aytganda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida didaktik o'yinlarning ahamiyati juda katta bo'lib, mashg'ulotlar davomida didaktik o'yinlarsiz olib borish birmuncha samarasiz hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Bondarenko A.K. Bolalar bog'chasidagi didaktik o'yinlar., M., Ta'lim, 1991 yil.
2. Berdiyeva M.M. Maktabgacha pedagogika.-M., 2018 yil.
3. Menjheritskaya D.V. O'qituvchiga bolalar o'yini haqida - M., 1982 yil.
4. V.I.Turchenko. Doshkolnaya pedagogika Moskva 2013
5. O. Xasanboyeva. "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi". Toshkent. "ILM-ZIYO"
Qo'llanma-2011